

REVIEW ARTICLE

TRADICIONES CERÁMICAS ARQUEOLÓGICAS DEL UCAYALI CENTRAL, ALTO AMAZONAS, PERÚ. PERIODO TEMPRANO: CERÁMICA TUTISHCAIÑO

Archaeological Ceramic Traditions from Central Ucayali, Upper Amazon, Peru. Early Period: Tutishcainyo Pottery

Alberto E. Pérez,¹ Juan Camacho Cueva,² Nazario Aguirre Baique,³ Janett K. Vásquez Pérez,⁴ Beker Maraza Vilcanqui⁵

¹ Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de Chile, Temuco, Chile (alberto.perez@uautonoma.cl, <https://orcid.org/0000-0001-7287-6405>); ² Docente de Humanidades, Universidad Continental, Cusco, Perú (autor de contacto) (jcamachoc@continental.edu.pe, <https://orcid.org/0009-0000-1209-5260>); ³ Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (naguirreb@unia.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0002-0740-2585>); ⁴ Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (jvasquezpla@unia.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0001-7047-4613>); ⁵ Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (bmarazav@unia.edu.pe, <https://orcid.org/0000-0002-0155-4094>)

Figura 1. Ubicación de UCA 6, laguna Yarínacocha y principales sitios con alfarería de Tradición Tutishcainyo del Ucayali Central.

RESUMEN. Se presenta el primero de una serie de trabajos de síntesis y actualización sobre las tradiciones cerámicas definidas entre las décadas de 1960 y 1980 para la cuenca media del río Ucayali en la Alta Amazonia del Perú. El complejo Tutishcainyo (Temprano y Tardío) conforma la base del Formativo amazónico del Perú, caracterizado por cerámica de gran elaboración, formas compuestas y bordes decorados con motivos geométricos de gran complejidad.

PALABRAS CLAVE. Tradiciones cerámicas, Formativo amazónico, Amazonia peruana, complejo Tutishcainyo.

ABSTRACT. This is the first in a series of works summarizing and updating the ceramic traditions defined between the 1960s and 1980s for the middle Ucayali River basin in the Upper Amazon region of Peru. The Tutishcainyo

Received: December 10, 2025. Accepted: January 19, 2026. Published: January 27, 2026.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:49934/405>. <https://purl.org/aia/5702>.

complex (early and late) constitutes the basis of the Amazonian Formative period in Peru, characterized by highly elaborate ceramics, composite forms, and edges decorated with highly complex geometric motifs.

KEYWORDS. *Ceramic traditions, Amazonian Formative, Peruvian Amazon, Tutishcainyo complex.*

INTRODUCCIÓN

Este trabajo es el primero de una serie de artículos que tienen por objetivo ofrecer una síntesis actualizada sobre el conocimiento de las denominadas Tradiciones Cerámicas de la cuenca media del río Ucayali, definidas hace más de 70 años por el investigador norteamericano Donald Lathrap (1962).

El trabajo de Lathrap se origina por el interés de su director, Gordon Willey, quien le alienta a realizar su investigación de doctorado y primera prospección en las riberas del río Ucayali (1956), afluente del Amazonas, a partir del conocimiento de sitios arqueológicos aportado por los etnógrafos Günter Tessmann (1928) y Harry Tschopik Jr. (1954) cerca del lago Yarinacocha, afirmando que se trataba de alfarería de formas desconocidas.

LAS CERÁMICAS MÁS TEMPRANAS DE LA ALTA AMAZONIA DEL PERÚ

Tutishcainyo fue definido por Donald Lathrap en 1962 a partir de su alfarería. Se trata de las manifestaciones cerámicas más antiguas de la Alta Amazonia del Perú para aquel entonces, con una cronología de 2200 a.C. en su fase Temprana (Lathrap 1970: 13-14). La particularidad de este complejo cerámico fue que su hallazgo y cronología rompió con el patrón tradicional de la selva amazónica, descrito como lugar marginal y carente de poblaciones estables y desarrollos complejos (Steward 1949). Esto sentó las bases para la definición y caracterización de un Formativo (Willey y Phillips 1958) con características propias del ambiente amazónico, entendido como una zona de desarrollo cultural independiente, superando los postulados ecológico-culturales que definían como áreas marginales estas expresiones de la Floresta Tropical.

Para Lathrap, las formas de ciertos recipientes del Tutishcainyo Temprano sugieren su utilización como jarras para el consumo de *masato*, bebida a base de tubérculos de yuca (*Manihot esculenta*) y, por lo tanto, sus productores serían horticultores, ya que esta no era originaria de la zona. Durante este momento temprano, la alfarería se da de manera casi simultánea entre ambientes de la costa, los Andes y la selva; y aunque

fuera producto de adopción-desarrollo independiente, estaba más integrada de lo que se podía imaginar para aquella época (Lathrap 1970; Teixeira 1994; Lumbreras 2013). De hecho, Lathrap sostuvo que el Tutishcainyo Temprano dio origen a Wayra Jirca, la fase inicial de la secuencia del desarrollo cerámico de Kotosh, en la sierra de Huánuco (hacia 1800 a.C.), y también habría influido en la cerámica hallada en áreas equidistantes, con características transicionales, como en el caso de la cueva de El Búho (hacia 1600 a.C.), cerca de Tingo María (Lumbreras 2013; Johnson *et al.* 2024).

En la misma línea, Lumbreras (2013) postula que la cerámica Wayra Jirca sería resultado de la fusión de dos tradiciones, una que viene de Chira (primera fase de cerámica del centro-norte de la costa peruana) y la del Tutishcainyo Temprano de la selva, a través de conexiones todavía desconocidas, pero que componen una vasta red de intercambios (Lathrap 1970: 90). Sobre su posible origen, Lathrap postuló que existen suficientes elementos como para establecer una descendencia entre Tutishcainyo —Temprano (2200-1700 a.C.), Tardío (1300-1000 a.C.)— y las formas modernas de la cerámica Amuesha a través de diversas evoluciones, lo que vincularía la difusión de la cerámica a migraciones de grupos protoarauacos (Lathrap 1970; Lumbreras 2013).

La tradición cerámica Tutishcainyo fue dividida en una fase Temprana y otra Tardía, separadas entre sí por un hiato de 450 años, a partir de las excavaciones del sitio UCA 6 (figura 1), cercano a la actual comunidad *shipibo-conibo* de San Francisco y a la laguna Yarinacocha (Lathrap 1962, 1970). Específicamente, UCA 6 es un sitio multicomponente situado en los acantilados de antiguos terrenos aluvionales próximos al extremo norte de *tipishca* que conforma la laguna (Lathrap 1968), al norte de Pucallpa, en la cuenca del río Ucayali. Dada su ubicación, se postuló una clara vinculación de los portadores de esta alfarería con los recursos ribereños, entendiendo además que en el momento de su ocupación el sitio se encontraría sobre un canal fluvial activo.

CRONOLOGÍA Y SECUENCIA CULTURAL

Su caracterización primaria se estableció mediante el conocimiento de la época basado en correlaciones con

Tabla 1. Cuadro cronológico y cultural de las tradiciones alfareras del Ucayali Central, modificado de Teixeira (1994: 188).

Ucayali Central			
Cronología	Tradicón cerámica	Periodo cultural	
	Shipibo-Conibo	Histórico	
1500 d.C.	Cumancaya Caimito	Tardío	
1000	Cumancaya		
500	Nueva Esperanza Cashibocaño	Tardío	Desarrollo Selvático
0	Pachacocha Yarinacocha		
500	Hupa-Iya Shakimu	Temprano	
1000			
1500	Tutishcainyo	Formativo Selvático	
2000 a.C.			

la cronología andina de manera intuitiva (tabla 1), es decir, sin el uso de dataciones radiocarbónicas, estableciendo dos fases:

A) *Tutishcainyo Temprano*. Situado cronológicamente entre 2000 y 1600 a.C. El volumen y la profundidad de los depósitos culturales (hasta 53 cm) indican una ocupación permanente y bastante extensa. Se calcula que el número de habitantes era del orden de centenares. Las evidencias encontradas proceden principalmente de la secuencia multicomponente del sitio UCA

6, así como de registros en sectores de otros sitios como UCA 28, UCA 29, UCA 30, UCA 31 y UCA 34 (figura 1).

B) *Tutishcainyo Tardío*. Las semejanzas estilísticas con la cultura Machalilla de la costa de Ecuador sugieren que las fechas obtenidas para Machalilla, entre 1200 y 1000 a.C., son aplicables a esta cultura de la selva peruana. Las evidencias encontradas provienen también de UCA 6 y registros aislados de UCA 10 y UCA 34 (figura 1).

Figura 2. Principales grupos tipológicos de la alfarería Tutishcainyo (rediseñado de la ilustración de Lathrap 1962: 1015, t. 2, fig.128) y su representación porcentual a partir de la excavación de UCA 6.

CARACTERÍSTICAS DE LA CERÁMICA TUTISHCAINYO TEMPRANO

La cerámica de la fase Temprana muestra un complejo altamente estructurado y tecnológicamente sofisticado, en ausencia hasta la fecha de evidencias derivadas de un estadio experimental en la alfarería del lugar que sugiera su desarrollo autóctono (Lathrap 1970).

Tecnología y materia prima

Las vasijas se caracterizan por presentar formas de siluetas compuestas con ángulos agudos entre varias secciones. Las dos formas más comunes son las vasijas con bases convexas y lados cóncavos, divididas por un marcado ángulo basal o quilla. Las formas típicas comprendían más del 80% de toda la cerámica producida (figura 2).

Respecto a su manufactura, la ejecución exitosa de las formas curvas requería una gran destreza tecnológica. Destaca el uso de rebordes labiales y basales (figura 2) a partir de tiras de arcilla que eran adheridas o aplicadas a la pasta en lugar de emplear extracción o modelado de la pared de la vasija (Lathrap 1962, t. II: 906, fig. 20c). Estas eran agregadas después de que el cuerpo del recipiente se había endurecido parcialmente.

Los desgrasantes son más variados durante la fase Temprana, utilizando arena fina, cerámica triturada y caparazón de conchas de moluscos de agua dulce, estos últimos entre un 10 y 15%.

Se trata de una cerámica generalmente delgada, con un promedio de aproximadamente cuatro milímetros y medio de espesor. Las superficies se alisaban cuidadosamente, aunque probablemente sin el alto brillo que se observa en fases posteriores.

Decoración

La decoración presenta una importante segmentación y énfasis zonal. Su distribución es muy ubicua en general, ya que casi todas las vasijas producidas presentaban algún tipo de ornamentación, siendo extremadamente raros los recipientes completamente lisos. Respecto a las técnicas empleadas, la ornamentación más común era el achurado zonal, que consistía en zonas alternadas de superficies lisas y trabajadas delimitadas por incisiones largas en forma de U. Su efecto es el de un relleno texturizado donde las superficies trabajadas se rellenaban con trazos lineales finos o cruzados, o con filas de punteados o pequeños segmentos lineales. La incisión se realizaba con gran cuidado después de que la arcilla estuviera relativamente seca, probablemente con un instrumento en forma de gubia, sin dejar un reborde de arcilla junto a la línea. Las zonas texturizadas se recubrían a menudo con pintura roja aplicada después de la cocción. Esta técnica es semejante a la que se encuentra en forma contemporánea en los sitios Kotosh Waira Jirca.

Destacan las representaciones geométricas abstractas, mientras que los motivos representativos o figurativos

Figura 3. Diseño inciso zonal con cabeza de felino en cuenco bajo y ovalado del complejo Tutishcainyo Temprano (Lathrap 1962: 919, fig. 33e-f).

son escasos y sumamente raros. El ejemplo más notable es la cabeza de felino incisa en el fondo de una vasija oval (figura 3), considerada una de las representaciones de felinos más antiguas del Nuevo Mundo, incluso anterior al Horizonte Chavín en Perú.

Respecto a las atribuciones morfológico-funcionales, la variedad y estandarización de las formas de las vasijas indican la importancia de los alimentos vegetales en la culinaria y la producción de bebidas como el *masato*, lo que implica una temprana agricultura de raíces. También fue inferida de manera indirecta por la presencia de grandes urnas o tinajas, con diámetros máximos de más de 40 cm, sugiriendo que se utilizaban para la fermentación de bebidas (Lathrap 1970). Sin embargo, las formas más específicas ligadas al tratamiento de la yuca amarga, con la cual se producen harinas y panes de casabe, están aún ausentes.

Las vasijas grandes con rebordes labiales fueron consideradas posibles ollas de cocción, mientras los cuencos poco profundos y de lados cóncavos pudieron ser recipientes individuales para alimentos (figuras 2 y 4). La botella de doble pico y puente (figura 2) también era parte del repertorio cerámico y se asocia al transporte de líquidos.

La presencia de restos de espinas y escamas de pescado en la pasta de la cerámica de la fase Temprana confirma el carácter ribereño y la importancia de sus recursos como fuente de alimentación de esta sociedad.

Respecto a otras evidencias asociadas a esta fase Temprana, se encontraron discos de bordes astillados de tientos (fragmentos de vasijas), muchos perforados, que probablemente eran utilizados como husos para hilar. También se encontró un fragmento de hacha de piedra

pulida que se asoció al desmonte o roturación de la tierra para la agricultura (Lathrap 1962, 1970).

La presencia de trozos de arcilla cocida para nivelar los suelos y las improntas de estructuras de madera y fibra vegetal en arcilla endurecida permiten postular el uso arquitectónico de la cerámica más temprana (Rice 1999) y la construcción de estructuras de viviendas cerradas, algo también recientemente registrado en las ocupaciones más tempranas de sitios amazónicos de Brasil.

CARACTERÍSTICAS DE LA CERÁMICA TUTISHCAINYO TARDÍO

La fase Tardía, aunque relacionada directamente con la Temprana, muestra modificaciones estilísticas significativas que reflejan influencias culturales y tecnológicas (figura 2).

Cambios en tecnología y decoración

Se observan características sugiriendo que el grado de estructuración cultural en la cerámica se redujo considerablemente en comparación con el Tutishcainyo Temprano (figuras 2 y 4).

Hay un cambio profundo en la composición de la pasta, donde la concha desaparece como desgrasante y el fragmento de cerámica triturado, aunque grueso y angular, pasa a ser el material más común, representado entre el 60 y el 70% de las piezas. La cerámica presenta mayor dureza, lo que sugiere una cocción más consistente y a temperaturas más elevadas (oxidación más completa) que durante la fase Temprana.

Figura 4. Vasijas A) Tutishcainyo Temprano y B) Tutishcainyo Tardío de UCA 6, recreadas a partir de ilustraciones de Lathrap (1962, t. II: A) 906, fig. 20c; 917, figs. 31b y d; 918, fig. 32b; 919, fig. 33c; y B) 926, figs. 40a y c; 927, figs. 41a, b y c).

La decoración

La decoración incisa se ejecutó con menos cuidado y perfección que en la fase previa. El prolijo achurado del Tutishcainyo Temprano se deterioró, volviéndose a veces tan burdo que se asemejaba a un cepillado. Esto se acompaña de un aumento en el uso de la decoración modelada y aplicada (adornos, lengüetas angulares) y la dedicación a los elementos plásticos en vez de la decoración incisa. El rasgo más característico fue el uso de pequeños entalles o hendiduras en los bordes, sobre los ángulos de unión con el fondo, y en otros puntos salientes de las vasijas (figura 4). Algunas formas de vasijas se preservaron casi intactas respecto a la fase previa, aunque con su decoración alterada. En las variaciones observadas entre ambos periodos, se observa que en momentos tardíos los cuencos de paredes cóncavas también presentan reborde interior, a diferencia del Tutishcainyo Temprano, donde el reborde labial es engrosado hacia fuera (Lathrap 1962). La botella de doble pico y puente (figura 2) continuó elaborándose con gran destreza, aunque son muy escasas o raras.

Destaca la evidencia de interacción o intercambios a larga distancia mediante la presencia de cerámica manufacturada con arcilla de características geoquímicas diferentes a las locales y con inclusiones de material como la sanidina (cristales de roca volcánica). Esta evidencia permitió postular que durante el Tutishcainyo Tardío existiría una red de comercio, ya que aproximadamente el 5% de la cerámica no fue producida localmente. Esto permitió sugerir, por ejemplo, que la comunidad ya era capaz de generar y almacenar un excedente económico sustancial para poder participar en

un circuito de comercio y que, por otro lado, con la cerámica exótica pudieron introducirse técnicas y atributos novedosos como la pintura roja aplicada antes de la cocción (engobe), primera evidencia de esta técnica en el área.

Respecto a los posibles vínculos con otras áreas y sociedades, se postularon afinidades y relaciones con los complejos cerámicos Valdivia-Machalilla de la costa de Ecuador (Lathrap 1963, 1970). Entre estos destacan las formas de vasijas bajas y carenadas (figura 2), el uso particular de hendiduras en las carenas y puntos salientes, la botella de doble pico con asa estribo y el estilo de incisión angulosa y de trazos finos de la cerámica importada, identificada por contener inclusiones de sanidina. Todos estos atributos encuentran paralelos notables con la alfarería de tradición Machalilla, específicamente conocida como Ayangué Inciso. Esas semejanzas indican que en esta época no había grandes barreras para el comercio y el libre intercambio de ideas entre el Alto Amazonas y la costa de Ecuador y Perú.

CONSIDERACIONES FINALES

La Tradición Tutishcainyo es la base de la secuencia cultural del Ucayali, demostrando que la complejidad social y la alfarería no fueron exclusivas de los Andes en el Formativo, sino que existieron en la Amazonia ribereña desde al menos el 2000 a.C. La evolución de esta Tradición, desde el estilo Temprano inciso zonal y *multitemperante* hasta el estilo Tardío con énfasis en el modelado y el comercio de larga distancia, establece un patrón cultural dinámico y de intercambio interregional que precedió a la posterior llegada de las oleadas

migratorias, de Tradición Barrancoide, de grupos lingüísticos arahuacos y, posteriormente, de otros de filiación pano, como los *shipibo-conibo*, *kakataibos*, *isconahua*, entre otros, quienes habitan buena parte de la cuenca hasta la actualidad.

La alfarería más temprana de Tutishcainyo y el sitio mismo y su contexto fueron alterados por los cambios del curso de los ríos, incluido el Aguaytía, que atravesó parte del yacimiento y modificó las superficies de la cerámica y su distribución. Por ello, a más de 70 años de su descripción, es necesario realizar nuevas prospeccio-

nes y excavaciones buscando sectores y muestras no alteradas sobre las cuales poder realizar estudios arqueométricos modernos y de carácter multidisciplinar, cuyos resultados permitirán discutir las interpretaciones realizadas de manera intuitiva en el pasado e integrarlas en las nuevas discusiones macrorregionales.

Por el momento, Tutishcainyo continúa siendo una tradición alfarera, pero esperamos que la reanudación de su estudio permita caracterizar de manera integral el modo de vida de la postulada sociedad del Formativo más temprano de la Alta Amazonia del Perú.

Agradecimientos

Este trabajo fue parte de las actividades de talleres y proyectos de cooperación internacional entre los investigadores de Argentina, Chile y Perú organizadas por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (UNIA), Pucallpa, Perú.

REFERENCIAS CITADAS

- JOHNSON, R. *ET ALII*. 2024. Return to Yarinacocha: A pXRF and Petrographic Study of Ceramic Artifacts from the Tutishcainyo Site Series (1400 BCE-900 CE), Ucayali, Perú. En *89th Annual Meeting of the Society for American Archaeology*. Nueva Orleans.
- LATHRAP, D.W. 1962. *Yarinacocha: Stratigraphic Excavations in the Peruvian Montaña*. Doctoral dissertation. Harvard University.
- LATHRAP, D.W. 1968. Aboriginal Occupation and Changes in River Channel on the Central Ucayali, Peru. *American Antiquity* 33, 1: 62-79.
- LATHRAP, D.W. 1970. *The Upper Amazon*. Nueva York: Praeger Publishers, Inc.
- LUMBRERAS, L.G. 2013. Presentación a la Arqueología de la Amazonía. En *Amazonas: ruta milenaria*, ed. A. Bolaños, pp. 181-189. Lima: Ediciones Copé.
- RICE, P.M. 1999. On the origins of pottery. *Journal of Archaeological Method and Theory* 6: 1-54.
- STEWART, J.H., ED. 1949. *Handbook of South American Indians. Volume 5*. Washington, D.C.: Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology Bulletin 143.
- TEIXEIRA, M.P. 1994. Evaluación de nuestra arqueología amazónica. En *Amazonia: en busca de su palabra. Aportes al desarrollo amazónico como homenaje a los 10 años del IIAP (1982-1991) y el primer centenario de la muerte de Antonio Raimondi (1891-1991)*, eds. R. Beuzeville *et alii*, pp. 168-229. Iquitos: IIAP.
- TESSMANN, G. 1928. *Menschen ohne Gott*. Stuttgart: Strecker und Schröder.
- TOURNON, J. 2002. *La merma mágica. Vida e historia de los Shipibo-Conibo del Ucayali*. Lima: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
- TSCHOPIK, JR., H. 1954. *Indian Music of the Upper Amazon*. Ethnic Folkways Library Album No. FE4458. Nueva York: Folkways Records.
- WILLEY, G.R.; P. PHILLIPS. 1958. *Method and Theory in American Archaeology*. Chicago: University of Chicago Press.